

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRA TUZILMALAR

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

i.f.n., dots, Muxtarov Botir Abdusattarovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

G‘oyibnazarov Abduvohid Fozil o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti

botir.muxtarov.1964@mail.ru

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyotni davr talabi ekanligi undan iqtisodiyotni barcha sohalarda qo‘llash zarurdir. Raqamli iqtisodiyotni qo‘llashda uni qay darajada samara berishi muhimdir. Erishilgan samarani raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga yo‘naltirish, uni jadal o‘shirishini kafotlaydi.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, ana‘naviy iqtisodiyot, samaradorlik, raqamli iqtisodiyotning afzalliklari.

Hozirgi zamonaviy sharoitda raqamli iqtisodiyot deyarli barcha sohalarga kirib kelmoqda. Xususan, 2020-yilda Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganidek, „ Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir“. Yurtboshimiz iqtisodiyotning jadal rivojlanishida raqamli texnologiyalar rivoji muhim rol o‘ynashini ta‘kidladi va 2020-yilni „ Ilm ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish“ – deb nomladi. Darhaqiqat, ko‘plab rivojlangan davlatlarda raqamli iqtisodiyot ularning rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatgan.

Raqamli iqtisodiyot o‘zi nima degani, raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo‘llash asosida amalga oshirish tizimidir. Boshqacha aytganda, raqamli iqtisodiyot – bu online xizmatlar ko‘rsatish, elektron to‘lovlarni amalga oshirish, internet savdo va boshqa turdagi sohalarni raqamli kompyuter texnologiyalarni rivojlanishi bilan bog‘langan faoliyatdir.

Raqamli iqtisodiyotning an‘naviy iqtisodiyotdan farqi shundaki, masalan, xaridorga kiyim-kechak kerak, va xaridor uni bozorga yoki do‘konga borib xarid qilsa va naqd pul ko‘rinishida to‘lovni amalga oshirsa – bu an‘naviy iqtisodiyot sanaladi. Aksincha iste‘molchi tovarni biror bir elektron saytlar yoki platformalar orqali tanlab, to‘lovni online tarzda amalga oshirsa va tovarni yetkazib berish

xizmatidan foydalansa – bu raqamli iqtisodiyotga misol bo’la oladi. Hozirgi paytda deyarli aholini ko’pchilik qismi raqamli iqtisodiyotning ichida yashayapti. Ish haqlari plastik kartalarga tashlab beriladi va bu orqali elektron tarzda ko’pgina to’lovlarni uydan chiqmasdan turib amalga oshirishmoqda. Masalan, kommunal to’lovlar, uyali aloqa va internet to’lovlari, davlat xizmatlariga to’lovlar, soliq to’lovlari va yana boshqa ko’plab to’lovlarni online tarzda amalga oshiryapmiz. Bu amaliyotlar raqamli iqtisodiyotga yaqqol misol bo’la oladi.

Raqamli iqtisodiyot – bu noldan boshlab yaratiladigan qandaydir boshqacha iqtisodiyot emas, bu – yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellarni yaratish va ularni kundalik hayotga joriy etish orqali joriy iqtisodiyotni yangicha tizimga ko’chirish demakdir[5].

Raqamli iqtisodiyotning quyidagi belgilari mavjud: yuqori darajadagi avtomatlashtirilganlik, elektron hujjatlar almashinuvi, buxgalterlik va boshqaruv tizimlarining elektron integratsiyalashuvi, ma’lumotlar elektron ba’zalari, CRM ya’ni mijozlar bilan o’zaro munosabatlar tizimini mavjudligi va korporativ tarmoqlar. Raqamli iqtisodiyot orqali bir qancha qulayliklarga ega bo’lamiz va bu iqtisodiy samaradorlikni oshirishga sezilarli darajada ta’sir o’tkazadi. Ya’ni, to’lovlar uchun xarajatlar kamayadi, tovarlar va xizmatlar haqida ko’proq va tezroq ma’lumot olinadi, raqamli iqtisodiyotdagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyati oshadi va yana iste’molchi fikrlarini tez olish orqali tovar va xizmatlar ularning xohish-istaklaridan kelib chiqib jadal rivojlantirilib boriladi [3].

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali bir qator afzalliklarga ega bo’lamiz. Insonlarning turmush darajasi sezilarli darajada oshiradi, bu uning asosiy foydasidir. Raqamli iqtisodiyot korrupsiya va qora iqtisodiyotning ashaddiy kushandasidir. Chunki raqamlar hamma jarayonni muhrlaydi, xotirada saqlaydi va kerak paytda ma’lumotlarni tez taqdim etadi. Bunday sharoitda biron ma’lumotni yashirish, yashirin bitimlar tuzish, u yoki bu axborot haqida to’liq ma’lumot bermaslikning iloji yo’q[6]. Kompyuter hammasini namoyon qilib qo’yadi. Ma’lumotlar ko’pligi va tizimliliigi yolg’on va qing’ir ishlarga yo’l qo’ymaydi. Chunki tizimni aldash imkonsiz. Natijada “iflos” pullarni “yuvish”, mablag’larni o’g’irlash, samarasiz va maqsadsiz sarflash, oshirib yoki kamaytirib ko’rsatishni imkoni qolmaydi. Bu esa o’z navbatida iqtisodiyotga legal mablag’lar oqimini oshiradi, soliqlar o’z vaqtida va to’g’ri to’lanadi, budget taqsimoti ochiq bo’ladi, ijtimoiy sohalarga yo’naltirilgan mablag’lar o’g’irlanmaydi, maktablar, kasalxonalar va yo’llarga ajratilgan mablag’lar to’liq yetib boradi va hokazolar. Davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo’lini tanlaganligi axborot texnologiyalar sohasida va umuman elektron hujjatlar sohasida yangi yo’nalishlar ochib beradi[1,2].

Raqamli iqtisodiyotdan faoydalanish asossiz xarajatlarni keskin kamaytirish imkonini beradi. Bizga ma'lumki, mahsulot ishlab chiqarishda, xizmat ko'rsatishda, ish bajarishda sarflanadigan xarajatlarning asosiy qismini mehnat xarajatlari tashkil qiladi[4]. Raqamli iqtisodiyoda menejerlar, marketologlar, tovarshunoslar bajaradigan ishlar deyarli to'liq avtomatlashritiladi va komputer texnologiyalar zimmasiga yuklatiladi. Shu sababli iqtisodiyotda katta samaradorlikka erishiladi. Tejalgan mabla'lar iqtisodiyotni yanada raqamlashtirish ishlariga sarflanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, raqamli iqtisodiyot nafaqat xarajatlarni kamaytirish, balki iqtisodiyotni boshqarishdagi ko'pgina negative omillarni bartaraf qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. To'ychiyeva N. Elektron ta'lim tizimining afzalliklari Va kamchiliklari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 40-41.

2. Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta'lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 29-31.

3. Muxtarov B., Murotjonova M. O'zbekiston respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining rivojlanishi. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar va Istiqbollar, 1(1), 581-584.

4. Khudoyarov R. IMPROVING ECONOMIC GOVERNANCE IN A MARKET ECONOMY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 2. – C. 610-612.

5. Xaydarov B. X., Saitov S. A. RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI AMALIY AHAMIYATI VA XORIJIY TAJRIBA //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 151-156.

6. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA AHAMIYATI //Архив научных исследований. – 2022. – T. 2. – №. 1.